

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

CONJUNTO HABITACIONAL PARNAMIRIM O BRUTALISMO COMO LINGUAGEM NA OBRA DE GERALDO SANTANA

PARNAMIRIM RESIDENTIAL COMPLEX: BRUTALISM AS A LANGUAGE IN THE WORK OF GERALDO SANTANA

CONJUNTO HABITACIONAL PARNAMIRIM: EL BRUTALISMO COMO LENGUAJE EN LA OBRA DE GERALDO SANTANA

DO MONTE, LUIZ AUGUSTO DUTRA SOUZA

*Mestre, Doutorando pelo Programa de Pós-graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco
luizdomonte@gmail.com*

PIZZOLATO, PIER PAOLO BERTUZZI

*Doutor, Professor adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco
pier.pizzolato@ufpe.br*

RESUMO

Este artigo avalia a influência do movimento brutalista e sua interrelação com os aspectos climáticos na produção do arquiteto Geraldo Santana, um dos expoentes da "escola recifense" da arquitetura moderna entre os anos de 1970 e 1980 (característica particular em boa parte da arquitetura pernambucana do período). Oriundo da Universidade de Brasília (UNB), Geraldo Santana encontrará em seu retorno ao Recife na segunda metade da década de 1960 espaço ideal para aplicar sua formação, podendo mesclar soluções regionais com a vertente pós-moderna do brutalismo que lhe influenciou em sua passagem pela Capital do país (recordando que naquele momento o moderno estava em processo de reavaliação e crítica de seu legado). Obras como o Conjunto Residencial Parnamirim (1970), objeto dessa pesquisa, Edifício Marquês do Recife (1970) e o Edifício Olimpíadas (1972) são consideradas até hoje referência da arquitetura recifense. Justifica-se tal pesquisa pela necessidade premente de inventariar a produção de arquitetos modernos, sob risco de esquecimento, haja visto que não havia a intenção destes, por se tratar da vanguarda de uma ideologia estruturante da sociedade industrial, de se tornarem posteriormente "patrimônio histórico" a ser preservado. Metodologicamente, adotou-se a abordagem qualitativa, associada à análise documental, além de entrevista, visitas e levantamentos gráficos na construção escolhida, sendo produzido ao final do trabalho um documento que aponta as principais soluções arquitetônicas bioclimáticas, sua relação com a tectônica e sistema construtivo e que servirá de elemento para uma pesquisa mais ampla da arquitetura moderna e suas relações com o regionalismo do nordeste.

Palavras-chave: Arquitetura moderna no Recife. Regionalismo arquitetônico. Preservação do Patrimônio Arquitetônico de Pernambuco.

ABSTRACT

This article assesses the influence of the Brutalist movement and its interrelation with climatic aspects in the work of architect Geraldo Santana, one of the exponents of the "Recife school" of modern architecture between the 1970s and 1980s (a characteristic shared by much of the architecture in Pernambuco during that period). Coming from the University of Brasília (UNB), Santana found, upon his return to Recife in the second half of the 1960s, an ideal space to apply his education, blending regional solutions with the post-modern trend of Brutalism that influenced him during his time in the capital city (remembering that at that time modernism was undergoing revisionism and criticism of its legacy). Works such as the Parnamirim Residential Complex (1970), the subject of this research, the Marquês do Recife Building (1970), and the Olympics Building (1972) are still considered references in Recife architecture. This research is justified by the urgent need to inventory the production of modern architects, at risk of being forgotten, given that there was no intention on their part, as the vanguard of a structuring ideology of industrial society, to later become "historical heritage" to be preserved. Methodologically, a qualitative documentary approach was adopted, associated with documentary analysis, as well an interview, visits and graphic surveys of the chosen construction, resulting in a document that identifies the main bioclimatic architectural solutions, their relationship with tectonics and construction systems, and that will serve as a basis for further research into modern architecture and its relationship with the regionalism of the Northeast.

Keywords: Modern architecture in Recife. Architectural regionalism. Preservation of Architectural Heritage in Pernambuco.

RESUMEN

Este artículo evalúa la influencia del movimiento brutalista y su interrelación con los aspectos climáticos en la producción del arquitecto Geraldo Santana, uno de los exponentes de la "escuela recifense" de la arquitectura moderna entre los años 1970 y 1980 (característica particular en gran parte de la arquitectura pernambucana de ese período). Proveniente de la Universidad de Brasília (UNB), Santana encontró, al regresar a Recife en la segunda mitad de la década de 1960, un espacio ideal para aplicar su formación, fusionando soluciones regionales con la tendencia posmoderna del brutalismo que lo influenció durante su paso por la capital (recordando que en ese momento el modernismo estaba en proceso de revisión y crítica de su legado). Obras como el Conjunto Residencial Parnamirim (1970), objeto de esta investigación, el Edificio Marquês do Recife (1970) y el Edificio Olimpíadas (1972) todavía se consideran referencias en la arquitectura de Recife. Esta investigación se justifica por la necesidad urgente de inventariar la producción de arquitectos modernos, en riesgo de ser olvidada, dado que no había intención por parte de ellos, como vanguardia de una ideología estructurante de la sociedad industrial, de convertirse posteriormente en "patrimonio histórico" a ser preservado. Metodológicamente, se adoptó un enfoque cualitativo, asociado con análisis documental, así como entrevista, visitas y levantamientos gráficos de la construcción elegida, lo que resultó en un documento que identifica las principales soluciones arquitectónicas bioclimáticas, su relación con la tectónica y los sistemas constructivos, y que servirá como base para una investigación más amplia sobre la arquitectura moderna y su relación con el regionalismo del noreste.

Palabras clave: Arquitectura moderna en Recife. Regionalismo arquitectónico. Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Pernambuco.

INTRODUÇÃO

A arquitetura brutalista, um movimento derivado do modernismo, emergiu como uma resposta à crise conceitual do pós-guerra. No Brasil, o brutalismo encontrou terreno fértil, especialmente na chamada Escola Paulista, que serviu de matriz para outras experiências. Essa vertente brasileira incorporou elementos da arquitetura tradicional, como a preocupação com o clima, e adotou uma abordagem regional, valorizando os materiais e técnicas locais. Em Pernambuco, o brutalismo se manifestou a partir desta orientação. Essa adaptação local buscou combinar a estética brutalista com soluções regionais para o conforto climático, resultando em edifícios que dialogam tanto com a cultura como o ambiente pernambucanos.

Geraldo Santana, um dos expoentes da arquitetura moderna no Recife, deixou sua marca nesse contexto. Em sua formação acadêmica teve a oportunidade de viajar para Brasília e ter contato com arquitetos de renome da época. Em sua atuação profissional participou de diversos projetos, testemunhos de sua habilidade em mesclar a estética brutalista internacional com soluções regionais, como o Parque Residencial da Boa Vista (1967) e o Conjunto Residencial Parnamirim (1970), edifícios que se tornaram ícones na paisagem recifense.

O Conjunto Residencial Parnamirim, com sua implantação em formato de "H", se destaca na cidade do Recife. A atenção aos detalhes e o uso de materiais regionais evidenciam a busca por uma arquitetura que se integra ao contexto local, finalizado em 1970, materializa a visão arquitetônica de Geraldo Santana, incorporando elementos que podem ser considerados brutalistas em sua estrutura. A mescla de materiais como revestimento em tijolos, concreto aparente e pastilhas, além das icônicas curvas nas colunas e varandas conferem uma identidade visual única ao conjunto.

Além disso, o edifício responde originalmente a questões de funcionalidade. O uso do concreto aparente, um dos elementos próprios do brutalismo, é evidente nas janelas protegidas e nas colunas de sustentação; as paredes duplas de tijolos também se destacam, conferindo ao edifício uma estética robusta e imponente. A integração de tais elementos característicos da arquitetura regional, aliada ao cuidado com os detalhes e acabamentos conferem ao conjunto a capacidade de inserir-se de maneira harmoniosa à paisagem urbana e cultural do Recife.

Este artigo debruça-se em três objetivos a serem analisados: explora a obra de Geraldo Santana, com foco no Conjunto Residencial Parnamirim; analisa como o brutalismo se adaptou e se transformou em Pernambuco, incorporando elementos regionais e se o projeto escolhido atende às demandas climáticas da região. Este texto busca não apenas documentar a produção arquitetônica moderna, mas também entender como ela se relaciona com a identidade e a cultura pernambucana sob a luz de influências internacionais à época.

O Brutalismo: partido arquitetônico ou "apenas" estilo?

O Brutalismo é uma vertente arquitetônica que deriva do movimento moderno, surgindo como resposta à crise conceitual desencadeada pelo pós-guerra. Nesse contexto, a arquitetura de vanguarda moderna não conseguiu estabelecer sua hegemonia na produção arquitetônica, especialmente diante das

transformações ocorridas durante a reconstrução das cidades devastadas pela Segunda Guerra Mundial.

O termo "brutalismo" foi utilizado pela primeira vez na inauguração da Unidade de Habitação de Marselha, projetada por Le Corbusier, marcando o início de sua última fase criativa entre 1945 e 1965. A denominação decorre do uso do concreto aparente ("béton brut") como elemento arquitetônico central e, diferentemente do modernismo da época, que valorizava o rigor técnico e estético, empregava a estrutura de concreto armado de maneira mais adaptável à forma e expressiva ("atlética", como assinalou Ruth Verde Zein – Bastos e Zein, 2010), evidenciado pelas marcas das fôrmas de madeira, sendo suas proporções superdimensionadas¹ e uso de cores (tanto do próprio material nu, como também no recobrimento de paredes) em pontos estratégicos, diferentemente do volume "branco" da fase anterior.

O movimento se caracteriza por utilizar formas geométricas sólidas e maciças, como blocos retangulares, torres, cubos e cantos angulares pronunciados, sendo sua simplicidade uma característica distintiva do estilo, que se manifesta na construção de estruturas ousadas e monumentais. A teoria brutalista valoriza a eficiência tanto estrutural como no uso dos materiais nos projetos arquitetônicos, com edifícios frequentemente projetados para atender às necessidades práticas dos usuários, sendo uma abordagem que enfatiza a utilidade em detrimento da ornamentação. Corroborando com a afirmação, Gnoato aponta que: "*No Brutalismo os paradigmas "a forma segue a função", "ornamento é crime" e "honestidade dos materiais" se expressam com eloquência*" (Gnoato, 2013, p. 3).

Na esteira dos movimentos críticos ao modernismo (pós-modernos), uma nova fase do brutalismo emergiu na Inglaterra dos anos 1950. Esse "Novo Brutalismo" derivou das primeiras experiências de Le Corbusier² e se manifestou principalmente nos projetos do casal Smithson (Alison e Peter). Esse movimento inspirou o crítico de arquitetura Reyner Banham (1922-1988) a escrever o livro "The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?", publicado em 1966. No entanto, Ruth Verde Zein (2007) argumenta que essas duas fases do brutalismo não podem ser conectadas diretamente como uma relação hereditária. Defende que, enquanto normas e princípios teóricos, o movimento é complexo, mas do ponto de vista estético, é de fácil assimilação e atrativo para vários arquitetos do mundo no período.

O projeto para Escola Secundária em Hustranton, Inglaterra, de 1950, de Peter e Alison Smithson, assinalado por Reyner Banham como pioneiro do Brutalismo, tem como principal referência os projetos para o campus do IIT, em Chicago, de Mies van der Rohe, que estavam sendo elaborados naqueles anos. Estrutura de aço aparente, com paramentos em alvenaria e instalações elétricas e hidráulicas também aparentes, está entre as características que se apresentam nas futuras obras brutalistas (Gnoato, 2013, p. 6).

Cantalice defende que no contexto do Brutalismo na historiografia contemporânea, Kenneth Frampton argumenta que a arquitetura brutalista emergiu em resposta à falta de identidade das propostas promovidas pelo Estado de Bem-Estar Social inglês. Ele corrobora a afirmação de Banham sobre suas raízes suecas e a tendência palladiana, mas também aponta para uma tentativa de

integrar uma perspectiva antropológica, influenciada pela Art Brut e pela cultura pop (Cantalice, 2009 p.46). Frampton adiciona evidenciando intrinsecamente a corporalidade do Brutalismo, com maior ênfase na expressão dos materiais do que na questão ética.

[...] a fidelidade dos materiais continuou sendo um preceito fundamental da arquitetura brutalista, manifestando-se numa preocupação obsessiva com a articulação expressiva dos elementos mecânicos e estruturais" (Frampton, 1997, p. 323),

Prova de sua disseminação foi a produção arquitetônica tanto no Japão (Kenzo Tange e Metabolistas) como no leste europeu, tendo sido escolhido como método construtivo emblemático do socialismo nesses países, além da própria União Soviética entre as décadas de 1960 até o fim dos anos 1980, pois a ideologia voltada ao bem-estar público, funcionalismo racional, que apontava para um planejamento modular e de aparente fácil execução permitia o uso frequente em construções de edifícios públicos, como escolas, universidades, hospitais, teatros e bibliotecas. Outro elemento marcante é a sua interação monumental com o entorno urbano, criando um senso de lugar e identidade, contribuindo para a integração do edifício com a cidade, resgatando elementos já testados no Construtivismo Russo dos anos 1920.

Figura 1: À esquerda – Escola Smithdon em Hunstanton (projeto Peter e Alison Smithson – 1950), Norfolk e, à direita – Memorial e Museu da Revolução Nacional Eslovaca (projeto Dušan Kuzma - 1963-1970).

Fonte: imagem à esquerda - www.flickr.com/photos e imagem à direita - <https://www.archdaily.com.br/br/889137/fotos-contam-uma-breve-historia-da-eslovaquia-e-a-influencia-da-arquitetura-sovietica-pos-moderna/5a84dac4f197cc431e000045-fotos-contam-uma-breve-historia-da-eslovaquia-e-a-influencia-da-arquitetura-sovietica-pos-moderna-foto>.

Nos Estados Unidos, tanto Marcel Breuer, Paul Rudolph e, logo depois Louis Kahn foram as principais referências do brutalismo. O segundo realizou seus estudos de pós-graduação em Harvard sob a orientação de Walter Gropius. Seu projeto de 1958 para a Escola de Arte e Arquitetura da Universidade de Yale, em New Haven³, destaca-se pelo grande virtuosismo na distribuição volumétrica dos elementos construtivos do edifício, superfícies texturizadas, espaços complexos, presença urbana sensível e várias alusões ao passado da história da arquitetura,

inaugurando uma série de projetos onde o concreto armado aparente recebeu bastante atenção enquanto partido arquitetônico.

Para Rudolph, o brutalismo empregado na Escola de Arte e Arquitetura de Yale ressaltou elementos que o funcionalismo transformado em “estilo” (rememorando Anatole Kopp⁴) ou “estética”, principalmente vinculado ao Estilo Internacional haviam sido deixados de lado como a monumentalidade, o senso de espaço urbano, o simbolismo (elemento inegável se observarmos a arquitetura da União Soviética) e o uso do material “nu” como estética principal – a tal verdade da matéria, agora transposta em sua essência para os olhos de quem observa.

Figura 2: Escola de Arte e Arquitetura de Yale

Fonte: <https://www.dezeen.com/2014/09/26/yale-art-and-architecture-building-paul-rudolph-brutalism/>

Os arquitetos latino-americanos abraçaram o movimento brutalista com certa familiaridade, principalmente devido ao nosso subdesenvolvimento econômico que se refletiu nos sistemas construtivos existentes e, portanto, permitiu uma arquitetura mais franca e realista, condizente com a realidade da segunda metade do século XX.

A Escola Paulista, movimento arquitetônico iniciado no fim dos anos 1950 por Vilanova Artigas (entre outros contrerreneos, como Paulo Mendes da Rocha e Carlos Barjas Millan), avançou com um brutalismo que promoveu uma nova consciência espacial. Esse estilo é paradoxal: enquanto separa visualmente o privado do público com empenas cegas nas fachadas, funde urbanismo e construção através de pátios e jardins que se conectam gradualmente ao exterior, criando uma espécie de “filtro” desde a calçada até os espaços internos. Gnoato afirma que: “O Brutalismo também fez parte do processo de afirmação cultural do Brasil, com a intenção de se afastar de influências “colonizadoras” estrangeiras” (Gnoato, 2013, p. 6). Já Wisnik defende que a adoção do brutalismo foi uma atitude “cabocla”, “antropofágica”, como forma de evidenciar a crise da utopia da civilização maquinista, deixando às claras os aspectos artesanais da construção civil nacional, que Sérgio Ferro, denunciaria como “miserabilismo” (Wisnik, 2015, p. 151).

Além da Escola Paulista, outros arquitetos brasileiros também exploraram o brutalismo. Lina Bo Bardi (Museu de Arte Moderna de São Paulo - MASP e conjunto de residências na Ladeira da Misericórdia no Pelourinho), Affonso Eduardo Reidy (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM RJ) e João Filgueiras Lima (pré-fabricados de argamassa e concreto armado) são exemplos. O brutalismo foi amplamente utilizado no Brasil ao longo da segunda metade do século XX,

desenvolvendo uma linguagem arquitetônica distinta, comparável à produção da escola carioca do modernismo das décadas anteriores (primeira metade do século XX)⁵.

Um arquiteto símbolo do Recife Moderno

Segundo Bruand, a arquitetura pernambucana foi vista como uma alternativa distinta das escolas paulista e carioca, desenvolvendo-se autonomamente a partir de seus ensinamentos (Bruand, 1981, p. 146-148). Apesar de utilizar elementos testados anteriormente, a arquitetura pernambucana foi adaptada ao clima e ao contexto urbano do Recife, sendo considerada regionalista. No entanto, há debate sobre a classificação dessa produção como uma "escola recifense", devido ao curto período de tempo e à utilização de soluções arquitetônicas já conhecidas, que desvalorizam essa avaliação (Naslavsky, 2004).

Se for possível traçar um perfil cronológico geracional de arquitetos modernistas pernambucanos, podemos agrupá-los em três grandes gerações. A primeira situa-se entre 1930 e 1950 formada principalmente por dois nomes: Luiz Nunes, que chegou ao Recife em 1934 (Vaz, 2024) e Mário Russo, que atuou entre 1949 e 1956 (Cabral, 2003, p. 18). A segunda geração está localizada nas décadas de 1950 e 1960 – formada principalmente por dois nomes atuantes em Pernambuco: Acácio Gil Borsoi (carioca) e Delfim Amorim (português). Borsoi iniciou sua trajetória como professor na UFPE em 1951, e Amorim passou a acompanhá-lo a partir de 1953, principalmente na disciplina de Pequenas Composições. Além da docência, Borsoi e Amorim deixaram um legado de inúmeros edifícios icônicos espalhados pelo Recife, sendo alguns destes patrimônios arquitetônicos preservados e estudados até os dias atuais.

A delimitação dessas três gerações de arquitetos pernambucanos visa facilitar a compreensão cronológica e as aproximações possíveis entre os nomes de destaque na arquitetura pernambucana, bem como seus projetos e atuações acadêmicas em cada década⁶. Desta forma, a terceira geração foi composta por estudantes de destaque, em sua maioria alunos de Borsoi e Amorim que se tornaram arquitetos. São estes: o próprio Geraldo Santana, Armando de Holanda, Augusto Reynaldo, Carlos Fernando Pontual, Jerônimo Cunha Lima, José Fernando Carvalho, Geraldo Gomes, Glauco Campello, Heitor Maia Neto, Helvio Polito, Marcos Domingues, Maurício Castro, Moisés Andrade, Mônica Raposo, Reginaldo Esteves, Vital Pessoa de Melo, Wandenkolk Tinoco, Zildo Sena Caldas, entre outros grandes projetistas e docentes.

Geraldo Santana pode ser considerado símbolo desta terceira geração, sendo um dos que melhor transitou entre os três campos principais da técnica: arquitetura, urbanismo e paisagismo. Desempenhou papel fundamental no desenvolvimento da arquitetura do Recife nas décadas de 1960 a 1980. Sua formação acadêmica inclui a graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o mestrado na Universidade de Brasília (UnB), onde teve contato com expoentes da arquitetura moderna brasileira, como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

Iniciou o mestrado na UnB em 1963, e retornou ao Recife principalmente por conta do golpe militar de 1964. Apesar disto concluiu o curso com a apresentação de

uma tese-projeto, intitulada: "Centro de Educação Elementar: anteprojeto das escolas de uma área de vizinhança de Brasília". Ainda em 1964 começa a atuar como arquiteto e professor na UFPE, onde lecionou por 36 anos (Naslavsky; Freire; Morais, 2013).

Foi um dos fundadores do Grupo de Planejamento Físico e Arquitetura LTDA, responsável por diversas obras no Recife, como o Conjunto Residencial Parnamirim, o Edifício Olimpíadas 73 e o Edifício Marquês do Recife. Além de projetos de arquitetura, o escritório prestava consultorias e atuava junto a prefeituras no planejamento urbano de cidades, era formado por quatro sócios: Geraldo Santana, José Fernando de Carvalho, Moisés Andrade e Mônica Raposo (Naslavsky; Freire; Morais, 2013).

Após sua atuação no grupo (o escritório encerrou suas atividades em 1975), Santana se destacou no campo do urbanismo como coordenador técnico na Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM), onde participou da elaboração de planos de desenvolvimento integrado e legislações urbanísticas. Sua atuação abrangente e multifacetada o consolidou como uma figura importante na história da arquitetura e do urbanismo em Pernambuco, contribuindo para o desenvolvimento da região e para a formação de novas gerações de profissionais (Naslavsky; Freire; Morais, 2013).

Santana também contribuiu para o paisagismo urbano do Recife, com seus desenhos premiados em concurso público e aplicados em diversas calçadas da cidade, incluindo a da Academia Pernambucana de Letras⁷. Sua preocupação com a padronização e a funcionalidade dos desenhos, aliada à busca por uma estética lúdica e convidativa demonstram a versatilidade e o compromisso com a criação de espaços urbanos que fossem ao mesmo tempo belos e funcionais (Prefeitura do Recife, 2018). Além disso, também foi Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento de Pernambuco, no período de 1970 e 1971, premiado pela I Bienal de Arquitetura de 1973, com os projetos do Edifício Marquês do Recife (1970) e do Edif. Olimpíadas 73 (1972). Também merecem destaque os projetos do Edifício comercial Novo Recife (1966) e do Parque Residencial da Boa Vista (1967).

Figura 3: Geraldo Santana e seus desenhos na calçada da Academia Pernambucana de Letras e na praça Oswaldo Cruz.

Fonte: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/14/08/2018/academia-pernambucana-de-letas-festeja-recuperacao-de-calcadas>.

O Conjunto Residencial Parnamirim - tectônica e conforto

O conjunto edificado Residencial Parnamirim foi inaugurado em 26 de setembro de 1970 (Diário de Pernambuco, 04 de outubro de 1970). É constituído por dois blocos de apartamentos, cada um possui térreo com garagem em pilotis e mais cinco pavimentos. Todo o conjunto edificado constitui-se de 40 unidades habitacionais (20 unidades em cada lado). A implantação dos edifícios foi realizada na orientação norte-sul, com leve inclinação para o eixo noroeste-sudeste, podendo ser compreendidos como volumes individuais constituídos de torres opostas de apartamentos conectados por um núcleo central de escada, hall e elevador.

Em entrevista realizada com o arquiteto em 28 de junho de 2024 pelos autores, foi-lhe perguntado sobre as influências externas na definição do partido arquitetônico e o mesmo salientou que havia muito mais referências da fase brutalista de Le Corbusier, por intermédio de uma comparação à outro projeto de autoria de Sérgio Bernardes (sua residência, obra de 1960) que foi visitada pelo arquiteto francês em sua última estada no país (dezembro de 1962), portanto os dois teriam sido fundamentais, derrubando o argumento prévio de uma possível influência de Louis Kahn. Sobre isso, Geraldo Santana apontou que não seria possível, pois a viagem aos Estados Unidos da América, onde conheceu as obras de Kahn só ocorreu no ano seguinte ao projeto estudado (Santana, 2024).

Em meio à paisagem uniforme de edifícios convencionais, o conjunto de dois blocos de apartamentos se destaca por sua arquitetura modernista tardia, ou "brutalismo suave" (Cantalice, 2009). Com uma planta em formato de "H", quinas arredondadas e pilares externos de concreto aparente marcados pelas fôrmas de madeira utilizadas na concretagem, o conjunto apresenta um desenho singular. As varandas são revestidas em pastilhas na cor verde-esmeralda, e as esquadrias das sacadas, com design assimétrico que varia a cada andar, criam um jogo de volumes e sombras que distingue o conjunto na paisagem urbana.

Fontes: Google Maps e acervo dos autores, 2024.

No contexto da arquitetura pernambucana entre as décadas de 1960 e 1980, Cantalice (2009) utiliza o termo "brutalismo suave" para descrever uma adaptação local da tendência brutalista internacional, se caracterizando por uma arquitetura que valoriza a verdade dos materiais, expondo o concreto e o tijolo de forma aparente, que se preocupa com o detalhamento e o desenho das formas, o que se costuma chamar, em arquitetura, de formalismo.

O brutalismo suave se diferencia daquele da escola paulista, que se utilizava quase que exclusivamente do concreto, por incorporar elementos da arquitetura tradicional pernambucana, como a preocupação com o conforto climático e o uso de materiais regionais. Estas edificações em Pernambuco apresentam características materiais de texturas variadas, valorizando o trabalho artesanal e o saber fazer local e o uso de elementos como brises e cobogós para controlar a incidência solar e a ventilação.

Figura 5: Propaganda e fotografia de notícias em jornais de 1970.

Fonte: Diário de Pernambuco, 1970.

A arquitetura bioclimática é aquela que considera as condições climáticas e ambientais locais no design das edificações para otimizar o conforto térmico e a eficiência energética. Ela utiliza ao máximo recursos naturais como luz solar, ventilação natural e isolamento térmico, reduzindo a dependência de sistemas artificiais de climatização e iluminação. O Conjunto Habitacional do Parnamirim exemplifica essa abordagem com soluções como janelas protegidas da exposição direta ao sol nas fachadas voltadas ao norte e paredes duplas com um "colchão de ar" entre uma camada de tijolo cerâmico autoportante interna e uma camada externa, retardando a passagem de calor para o interior.

Figura 6: Molduras das janelas do edifício e detalhe da dupla camada de tijolos.

Fonte: Acervos dos autores, 2024.

Nas áreas comuns (hall do térreo e escadas), os elementos em concreto armado aparentes utilizados foram pensados para permitir a passagem de ar, principalmente liberando o ar-quente nas partes superiores e filtrando a incidência solar, deixando estes espaços aconchegantes e intimistas. Vale ressaltar o comentário do próprio arquiteto que aponta que os fechamentos da escada, em dias de chuva de vento intenso, são insuficientes para vedar totalmente a passagem da água e que para sanar isso seria necessário a instalação de vidros, prejudicando o fluxo do ar (Santana, 2024).

Figura 7: Vista externa e interna dos painéis de concreto armado da área comum.

Fonte: Acervos dos autores, 2024.

Nas áreas de serviço dos apartamentos, a parede externa tem nichos de respiro (alguns fechados com cobogós) que facilitam a troca de ar e a exaustão dos cheiros da cozinha e banheiros, porém não se pode considerar uma total eficiência da ventilação cruzada por conta da posição destas (entre a sala de estar/jantar e dormitórios) que cria um bloqueio para o vento que do setor social em direção ao de serviço. Uma solução interessante é a forma das varandas localizadas na sala. Uma das serventias desta solução é deixar o Sol mais afastado das áreas de convívio, além de permitir caixilhos mais amplos, de desenho único que se adequa à composição das fachadas, para que a aeração fosse mais eficiente.

Figura 8: Fotografia externa da área de serviço e vista interna da varanda/caixilhos.

Fonte: Acervos dos autores, 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Conjunto Residencial Parnamirim, uma obra de Geraldo Santana, insere-se no contexto da produção arquitetônica brutalista da escola pernambucana. Esta abordagem integra a linguagem da matéria bruta, "nua", com soluções regionais para melhor adaptação ao clima e à legislação da cidade. No entanto, devido a fatores ligados ao contexto da construção civil da época, o projeto não atingiu plenamente o objetivo de promover a circulação cruzada do vento, essencial para a estabilidade térmica em Recife, com sua alta umidade. Além disso, a implantação do conjunto resultou na orientação de parte dos apartamentos diretamente ao norte, expondo-os a maior insolação durante o dia.

Na entrevista, foram destacadas decisões que ajudam a compreender as soluções adotadas no Conjunto Residencial Parnamirim. Observou-se que muitas obras de arquitetos são influenciadas por condições econômicas, sociais e "acidentes de percurso". Por exemplo, a dificuldade em adquirir e receber cimento e outros materiais na época impediu que várias obras apresentassem maior esmero na execução ou soluções arquitetônicas mais eficazes (Santana, 2024). A escolha do tijolo aparente como revestimento, executado em paredes duplas, garantiu melhor isolamento térmico, especialmente na fachada norte e o cuidado na concepção de elementos cimentícios para fechamento nas áreas externas (hall de entrada do elevador, janelas dos dormitórios, varandas e fechamento das escadas) gerou formas mais elegantes e artísticas, conectando o projeto aos ideais corbusianos, como a Unidade de Habitação de Marselha e Chandigarh.

O alinhamento das janelas dos quartos está posicionado sem um eixo conectivo entre os andares, resultando em um desenho aleatório para cada pavimento. Isso atribui às fachadas uma configuração de elementos isolados, evitando a repetição entre cada bloco é exemplo da influência corbusiana (como o próprio arquiteto evidenciaria em sua entrevista). A forma dos pilares localizados no bloco dos dormitórios, como evidenciado pelo próprio arquiteto em entrevista, não tinha apenas a função estrutural, mas também visava criar uma solução plástica inusitada. Com matrizes arredondadas nos cantos, os pilares contribuem para um deslumbramento tipológico, afastando-se das soluções "fáceis" comuns em conjuntos habitacionais populares.

Essas opções também são disruptivas em relação à lógica do brutalismo latino-americano, não houve a intenção de criar uma estrutura pedagógica, evidenciando as condições do canteiro de obras, como em projetos da linha da escola paulista, portanto aqui a solução final se apropriou mais da estética brutalista - por conveniência e por estar inserido num saber-fazer comum entre os arquitetos da época do que militar por uma visão mais idealista da produção regional.

Podemos concluir que, do ponto de vista da “arquitetura bioclimática”, a obra teve eficiência parcial, pois a análise mais minuciosa dos atributos projetuais apontaram soluções que mais contribuíram para atender à demanda do programa de necessidades de moradia social do que responder às condicionantes do conforto lumínico e térmico, mesmo quando há algum elemento propício ao tema, ele aparece muito mais como consequência do partido adotado do que meta a ser alcançada e reproduzida em outras obras.

Finalizamos este artigo recorrendo à um momento peculiar da entrevista – quando perguntado se ele se definia como brutalista, espantou-se e, após a reflexão sobre sua produção, respondeu que nunca havia pensado nisso. Ele afirmou que não se via sob rótulos de movimentos, mesmo que sua obra sugerisse um modernismo crítico, pertencendo a um grupo de arquitetos que se formou durante aquele momento da produção pernambucana, seguindo o fluxo do que estava acontecendo, destacando-se muito mais por suas qualidades individuais do que por influência dos colegas, conferindo-lhe longa atividade na profissão.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a gentileza e a disponibilidade do arquiteto Geraldo Santana e sua filha e também arquiteta, Gisela Santana, na realização da importante entrevista para esse trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Margarida. Desenhos em calçada da Academia Pernambucana de Letras são restaurados. **Caderno Urbanismo, Jornal do Comércio**. Publicado em 10/08/2018. Disponível em <https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2018/08/10/desenhos-em-calçada-da-academia-pernambucana-de-letras-sao-restaurados-350427.php>

BASTOS, Maria Alice Junqueira, ZEIN, Ruth Verde. Brasil: **Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 4ªed. 1981.

CABRAL, Renata. **Mario Russo: Um arquiteto racionalista italiano em Recife**. São Carlos, 2003. 2v. 269p. Dissertação (Mestrado) Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo.

CANTALICE II, Aristóteles Siqueira Campos. **Um brutalismo suave: traços da arquitetura em Pernambuco (1965-1980)**. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco: Recife, 2009.

FRAMPTON, K. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

GNOATO, Luís Salvador. Considerações sobre a tectônica brutalista. **X Seminário Docomomo Brasil: Arquitetura moderna e internacional: conexões brutalistas**, v. 75, p. 15-18, 1955.

MORAIS, Mariana O. B. de; NASLAVSKY, GUILAH. Pernambuco pós-1964: a atuação de Geraldo Santana nos Campos da Arquitetura e do Urbanismo. **11º Seminário DOCOMOMO BR: O Campo ampliado do Movimento Moderno**. Recife, 2016.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna no Recife, 1949-1972**. Prefeitura do Recife, 2012.

NASLAVSKY, Guilah; FREIRE, Adriana; MORAIS, Mariana. IR, VIR E VOLTAR. NOVAS CONEXÕES. OUTROS BRUTALISMOS. **X SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL ARQUITETURA MODERNA E INTERNACIONAL: conexões brutalistas 1955-75**. PUCPR: Curitiba, 2013.

VAZ, Rita de Cássia. **Luiz Nunes: Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1934-1937**. 1989. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989. Acesso em: 29 jun. 2024.

WISNIK, Guilherme. Artigas e a dialética dos esforços. **Novos estudos CEBRAP**, p. 149-165, 2015.

Documentos:

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. **Parnamirim Entregue**. Recife, 04 out. 1970.

PREFEITURA DO RECIFE. **Planta de aprovação do pavimento tipo do Conjunto Residencial Parnamirim**. In: DIVISÃO DE EXAME DE PROJETOS, 2022, Recife. Planta-baixa de arquitetura.

SANTANA, Geraldo. **Informações biográficas**. 2024. Entrevista concedida a Luiz Monte e Pier Paolo Pizzolato. Recife, 28 jun. 2024.

Sites:

<https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/14/08/2018/academia-pernambucana-de-letras-festeja-recuperacao-de-calcadas>.
<https://www.google.com/maps/place/Recife,+PE/@-8.0321457,-34.9102958,84a,35y,139.13h,54.56t/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x7ab196f94e5408b:0xe5800ef782bde3a6!8m2!3d-8.0578381!4d-34.8828969!16s%2Fg%2F1pxyctxrg?entry=ttu>.
<https://www.dezeen.com/2014/09/26/yale-art-and-architecture-building-paul-rudolph-brutalism/>
www.flickr.com/photos
<https://www.archdaily.com.br/br/889137/fotos-contam-uma-breve-historia-da-eslovaquia-e-a-influencia-da-arquitetura-sovietica-pos-moderna/5a84dac4f197cc431e000045-fotos-contam-uma-breve-historia-da-eslovaquia-e-a-influencia-da-arquitetura-sovietica-pos-moderna-foto>.
<https://revistaprojeto.com.br/acervo/entrevista-sergio-ferro/>

NOTAS

¹Sérgio Ferro, em sua entrevista na revista Projeto (Projeto, São Paulo, n.86, abril, 1986) comenta sobre a arquitetura brutalista da escola paulista (mas que é

possível estender para a realidade da produção pernambucana) que: “... Era quase uma mentira ética, uma mentira didática. Mas nunca como o brutalismo europeu e japonês, em que aquele jogo de massas e de formas frequentemente escondia uma outra estrutura”.

² Unidade de Habitação de Marselha (1947-1952), capela de Ronchamp (1955), convento Sainte-Marie de La Tourette (1956 – 1960), as Maisons Jaoul (1951-55) e o projeto da cidade de Chandigarh em 1951.

³ Neste mesmo ano, Rudolph assume como chefe do departamento de arquitetura de Yale (1958-1965).

⁴ O arquiteto e crítico, escreveu em 1990 (edição brasileira) o livro “Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa” que aponta, de forma cronológica, a reconfiguração de várias vertentes do moderno num único modelo, considerado “International Style”, deixando com isso de ser uma nova maneira de pensar a cidade industrial para tornar-se apenas dogmas e formas previamente definidas.

⁵ Como exemplo dessa afirmação, os dois únicos arquitetos brasileiros ganhadores do o prêmio Pritzker internacional foram Oscar Niemeyer (1988) e Paulo Mendes da Rocha (2006), cada um representando as duas vertentes da arquitetura nacional.

⁶ Este recorte não pretende estabelecer uma caracterização definitiva de gerações, mas tem como objetivo situar a produção do arquiteto Geraldo Santana no panorama arquitetônico de Pernambuco.

⁷ Seu projeto, composto por 15 motivos florais, com base na flor-de-lis, tornou-se um elemento marcante da paisagem urbana do Recife, estando presente em praças como a Oswaldo Cruz, a de Casa Forte e a do Arsenal da Marinha.